

TILLARNI O'RGATISHDA KOMPYUTERNING AHAMIYATI

Karimova Xulkaroy Numanovna

Toshkent Turin akademik litseyining katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tillarni o'qitishda internet texnologiyalaridan foydalanish asosida darslarni loyihalashtirish, o'quvchilar bilim olishida, bilimni yanada mustahkamlashda, mustaqil fikr va dunyoqarash, zamonaviy bilim va tafakkur va eng asosiysi, tillarni to'g'ri va ravon so'zlashishni o'rganish ya'ni ma'lum turdagi axborotlarni o'zlashtirishda kompyuter tizimining yordami haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv, e-mail, axborot texnologiyalari, kompyuter savodxonligi, elektron o'quv adabiyotlar, dialog, video rolik, grafik organayzerlar.

O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunda barcha fan o'qituvchilarining diqqat markazida turgan masalalardan biridir. Xususan, bilim olishda, ya'ni ma'lum turdagi axborotlarni o'zlashtirishda kompyuter tizimining yordami benihoya kattadir. Zero "Bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy komp'yuter dasturlarini chuqur o'rgatish vazifalari hali sifatli va to'liq holda echilgani yo'q."¹² Aynan shuning uchun ham barkamol avlodni tarbiyalash, ta'lim berish davlatimiz oldidagi eng asosiy vazifadir. Ayniqsa, o'zbek tilshunosligining kompyuter bilan bog'liq holda hal etiladigan vazifalarini ta'kidlab ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'zbek tilining kompyuter uslubini yaratishni, axborot matnlaridagi qoliplilik, qisqalik standartlarini ishlab chiqish, internet saytlarini yaratish me'yorlarini belgilash, kompyuter izohli va tarjima lug'atlarini yaratish, o'zbek tili va adabiyoti darsliklarining elektron versiyasini ishlab chiqish, kompyuterda inglizcha-o'zbekcha tarjima dasturlarini ishlab chiqish, kompyuterdagi matnlarni avtomatik tahrirlash dasturlarini yaratish.

Shundan kelib chiqqan holda biz tilshunoslarda ayniqsa, shu bugungi onlayin ta'lim jarayonida internetga bo'lgan zarurat yanada ortib bormoqda.

Chunki axborot texnologiyalari, ayniqsa internet ta'lim oluvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirib tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Internet yordamida ularga muayyan miqdordagi qo'shimcha materiallarni taqdim etish imkoniyati mavjud.

¹² Ш.Мирзиёев.Танқидий таҳлил,қатъий тартиб- интизом, ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак.Тошкент -"Ўзбекистон", 2017 йил,49-бет.

Shu narsa alohida ahamiyatga egaki, o'quv jarayonida bilim oluvchilarning internet texnologiyalaridan foydalanishlari o'qituvchi tomonidan to'la nazorat etilishi kerak. Mazkur jarayonda o'qituvchilarga quyidagi talablar qo'yiladi:¹³

- 1) kompyuter savodxonligi va internet-texnologiyalaridan foydalanishga oid bilimlarga ega bo'lish;
- 2) talabalarning zarur materiallarni izlash va tahlil qilishga oid faoliyatlarini tashkil etish;
- 3) talabalarning internetda ishlash bosqichlarini nazorat qilish va uning sifatini baholash kabi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishda samaradorlikka erishishni ta'minlashdagi vazifalardan biri – pedagogik texnologiyalarga metodik ishlov berishdan iborat. O'quvchilarning Internet vositasida guruhli va individual ish shakllarini tashkil etish alohida didaktik ahamiyatga ega. O'quvchilarga individual yondashgan holda internet vositasida yangi materiallarni o'rganish jarayonida quyidagi faoliyat tarzini tashkil etish maqsadga muvofiq:

- o'qituvchi tomonidan materiallarni guruhdagi barcha ta'lim oluvchilarga tushuntirish;
- ta'lim oluvchilarning layoqatlaridan kelib chiqqan holda guruhlarga ajratish;
- guruh a'zolariga ijodiy topshiriqlar berish;
- guruhning har bir a'zosi uchun faoliyatning etakchi usullari va yo'llarini tanlash;
- topshiriqlarni bajarish va yakunlovchi ish asosida natijalarni birlashtirish;
- tahlil asosida guruh a'zolari faoliyati natijalarini baholash kabilar.

Bugungi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalarining bir necha xil usullari mavjud. Ulardan darslarda mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi va talabalarning darsga bo'lgan qiziqishlarining ortishi ham ta'minlanadi. Ta'lim jarayoniga yangiliklarni olib kirish va ularni tadbiq qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish nazarda tutiladi. O'zbek, rus tili darslarining o'qitilishida turli rolli, harakatli o'yinlardan foydalanish ham darsga ham til o'rganishga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarning juft yoki kichik guruhlarda ishlashlari orqali esa o'quvchilarning boshqalar bilan kommunikativ aloqa qilishlari uchun yordam beradi. Grafik organayzerlardan foydalanish mavzuni yoritishda, uni o'quvchilarga etkazib berishda eng muhim vositalardan hisoblanadi. Bir mavzuni yoritishda bir necha xil grafik organayzerlardan foydalanish ham mumkin. O'qitishda grafik organayzerlardan foydalanib, mavzuga oid yangi so'zlarni, grammatik qoidalarni tushuntirish

¹³ А.Т.Балтаева. Адабиёт дарсларида ўқувчиларни бадиий асар қаҳрамонларини танқидий баҳолашга ўргатиш технологияси. Пед. фан. бўйича фалсафа док. (PhD) дисс. Т., 2020. – 140 б.

maqsadga muvofiqdir. Grafik organayzerlar orqali bular berilsa, yodda saqlanib qolishi ham oson bo'ladi. O'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarni o'qitish jarayonida turli xil jadvallardan foydalanishning ham samarasi yuqoridir. Ta'lim jarayonida jadvallardan foydalanib, o'quvchilar ma'lum bir grammatik qoidani, masalan, zamonlardan foydalanib gaplar tuzish, yangi so'zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Tillarni o'rganishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo'lishiga olib keladi.

Ayniqsa o'zbek tili darslarida matnlarni o'rganishning har bir bosqichi o'zining muayyan maqsadi va vazifalariga ega. Xuddi mana shu maqsad va vazifalar bilan bog'liq holda materiallar tanlanadi va uni o'zlashtirish jarayoni tashkil etiladi. Yoki yozuvchilarning tarjimai holini o'rganish adabiy sayohat bilan bevosita bog'liqdir. Bunday sayohat o'z navbatida yozuvchining hayoti va ijodi bilan bog'liq bo'lishi lozim. Yozuvchining o'zi, oila a'zolari, zamondoshlari, do'stlari, kasbdoshlarining rasmlari u yashab, ijod qilgan muhit haqida zarur ma'lumotlarni beradi. Bu jarayonda o'quvchilar ta'lim oluvchilar yozuvchining ijodiy laboratoriyasiga nazar tashlash, matn qismlarini badiiy o'qish ustalari ijrosida tinglash imkoniyatiga ega bo'lsalar, kutilgan samaradorlikka tezkorlik bilan erishishlari mumkin. Asarni musiqa sadolari ostida o'qish uning ruhiyatiga yaqin bo'lgan musiqani tanlashni taqozo qiladi.

Berilgan matnlarni o'rganishda unga yaqin bo'lgan san'at turlarining imkoniyatlaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, tasviriy san'at, musiqa, teatr, sahna san'ati kabilar shular jumlasidandir. Taqdimot jarayonida badiiy asarlardan parchalarni o'qib berish yoki ko'rsatish lozim. Mavzuga yaqin bo'lgan illyustratsiyalar, rasmlar, mazkur asarga ishlangan minatyuralar, teatrlashtirilgan lavhalar, asar ssenariysi asosida ishlangan kinofilmlar, musiqiy lavhalar qahramonlar xatti-harakatlari va o'ziga xos xususiyatlarini yorqin gavdalantirishga xizmat qildi. Taqdimot jarayonida qo'shimcha illyustratsiyalardan foydalanish, o'quvchilarda badiiy asarni o'rganish, uning qahramonlariga tanqidiy baho berishga nisbatan alohida qiziqish uyg'otdi. Ularning o'quv materiallarini o'zlashtirish darajalari ortib diqqatlarining barqarorlashganligi kuzatildi. Slaydga asoslangan ma'ruza texnologiyasi o'qituvchini o'quv jarayonidan uzoqlashtirmaydi. Ma'ruzalarning asosiy ovozli qismi – o'qituvchisining o'z ovozi bo'lib, slaydlarni sharhlaydi, aniqlanmalarni shakllantiradi, ma'ruza maromi va slaydlarning almashinish jarayonini boshqaradi.

Ta'lim oluvchilarning aksariyati internet imkoniyatlaridan juda yaxshi foydalana olish ko'nikmasiga ega. Shuning uchun ham guruhli ish usulidan foydalaniladi. Axborot texnologiyalarining bu tarzdagi imkoniyatlari ta'lim oluvchilarda alohida qiziqish uyg'otadi va internet materiallaridan foydalangan holda berilgan matnlarni tahlil qilib o'rganish jarayonida matn mazmuniga xos taqdimotni amalga oshirishlari,

o'qituvchi esa matn mazmunini - xarakterini ochish uchun zarur bo'lgan materiallarni tanlab, slaydlardan foydalangan holda o'z taqdimotini tayyorlashi va uni himoya qilish haqida topshiriq berishi mumkin. O'qituvchi talabalarga matn qahramonining xarakterini ochish uchun zarur bo'lgan materiallarni tanlaydilar. Bu ishga 15–20 daqiqa vaqt sarflanadi. Guruhli ish usulidan foydalanishni hisobga olgan holda bu ishning bajarilishini nazorat qilish va baholash uchun vaqt etarli bo'ladi. O'quvchilarda yangi materiallarni idrok etish uchun ijobiy omil shakllanadi. Ularning mustaqil faoliyat ko'rsatish darajalari ortadi, sog'lom raqobat muhiti vujudga keladi. Talabalar berilgan matnlarni slaydlar asosida tahlillab, taqdimot qilib beradilar. Taqdimotni himoya qilish vaqtida vujudga kelgan munozara vaziyati o'quvchilarning o'qituvchi bilan to'laqonli muloqotga kirishishlari uchun qulay sharoit yaratadi. Slaydlar tayyorlash jarayonida ko'p so'zlarning yozilishini talaffuzini yana bir bora o'qib o'rganadilar. Ayniqsa, mavzuga tegishli lug'atlarni taqdimot tarzida tayyorlash vaqtdan yutish imkoniyatini yaratadi. Bulardan tashqari internet orqali turli tillarda so'zlashuvchilar bilan muloqat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. SHu tariqa, illyustrativ materiallardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish zarurligi aniqlanadi. Bu o'rinda o'qituvchining yo'naltiruvchilik mavqei alohida ahamiyat kasb etadi.

Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning roli beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish tillarni o'rganishda ya'ni o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirishda qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta kompyuter, plaer, CD disklarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi.

Kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi o'zbek tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi ham eshitishi, radio eshittirishlar va televideniedagi dasturlarni eshitishi va tomosha qilishi mumkin. Magnitafon va kassetalardan CD pleerlardan ham foydalanishi mumkin. Bu texnik vositalardan foydalanish talabalarning tillarni o'rganishlari jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi.

Darslarni tashkillashtirish jarayonida internet resurslaridan foydalanishga oid tavsiyalar ham ishlab chiqiladi. Bunda amalga oshiriladigan ishning qulayligini ta'minlash uchun havolalar, iqtiboslar kiritiladi. Fayl maxsus papkaga joylashtiriladi. Bu materiallarga ta'lim oluvchilar birin-ketin murojaat qiladilar. Mazkur ro'yxatni ta'lim oluvchilarning o'zlari o'quv yili davomida to'ldirib bordilar.

Dars mashg'ulotlari davomida yozuvchilarning uy muzeylariga qilingan virtual sayohatlar ham o'z samaradorligini beradi. Ular adabiy asar orqali bilib olgan joylari, manzaralarni o'z ko'zlari bilan ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. Ular mazkur ish turiga

alohida qiziqish bilan yondashdilar va asarga murojaat qilish, yozuvchi zamondoshlarining fikr-mulohazalari bilan tanishish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar.

Ayniqsa mustaqil ishlarni bajarish jarayonida matn tahlili amalga oshirilayotganda internet imkoniyatidan foydalanish maqsadga muvofiq. SHuningdek, ifoda vositalari, matnda berilgan ishtirokchilarni tavsiflovchi o'rinlarni izlash va belgilashda ham internet imkoniyatidan samarali foydalanish mumkin. Shu bilan bir qatorda, internet saytlarida joylashtirilgan lug'atlar o'quvchilarning so'z boyligini oshirib, asar qahramonlari xarakterini tavsiflash uchun zarur bo'lgan so'z va iboralar, ularning ma'nolarini izlab topish uchun qulaydir.

Internet yordamida quyidagi ish turini ya'ni matnini stilistik tahlil qilishga o'rgatishni mumkin. Bu jarayonda o'qituvchi oldindan tayyorlangan reja asosida ish olib boradi. Bunday ish namunasi bilan tanishganlaridan keyin ta'lim oluvchilar matndan ajratib tavsiflovchi stilistik birliklarni namoyish qiladilar.

"E-mail"lar ham shunday maqsadga xizmat qilishi mumkin. Elektron pochta orqali matnda keltirilgan qahramonlar haqida fikrlashish, ularga baho berish ham bir qadar istiqbolli faoliyat turi hisoblanadi. Bu ta'lim oluvchilarda tavsifnomalar yozish ko'nikmasini shakllantirishi mumkin. Elektron jo'natmalarning keng imkoniyatlarga egaligi guruhdoshlarining o'qilgan asarlariga taqrizlar yozishlariga imkoniyat yaratadi. E-mail orqali yana boshqa kanallar orqali xat yozish mashqini takomillashtirish mumkin. Bunda albatta talaba iloji boricha so'zlarni imlo qoidaga asosan to'g'ri xatosiz yozishga harakat qiladi.

Ta'lim oluvchilar uchun o'z tengdoshlarining fikri o'qituvchilikidan ko'ra muhimligini ruhshunoslar qayta-qayta ta'kidlaganlar. SHuning uchun ham, guruhlar o'zlari tuzgan matnlarni yozma tarzda bir-birlariga jo'natib fikr-mulohazalarining ob'ektivligi haqidagi tengdoshlari baholarini bilib oladilar. Bunday ish turi ta'lim oluvchilarning mas'uliyatliliklari, mustaqilliklari, tanqidiyliklarini rivojlantirib ularda bag'rikenglik, hamkorlik sifatlarini tarbiyalaydi. O'qituvchi mazkur jarayonni nazorat qiladi va o'quvchilarning ishlarini baholaydi. Ko'pgina asarlar badiiy o'qish ustalari tomonidan o'qilgan va internet saytlariga joylashtirilgan. Mazkur interaktiv portallar badiiy asarlarni mualliflar va aktyorlar tomonidan o'qilgan variantlarini o'zida mujassamlashtirgan. Darslarda internet materiallaridan foydalanish o'qituvchilar uchun ham qulaylik tug'diradi. Internet yozuvlarida munozarali o'rinlar ham mavjud bo'lib, ularni asarning asl nusxalari bilan solishtirib, tanlab olgan holda foydalanish mumkin.

Shu tariqa, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishda:

- axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘zi haqida hikoya qilish, atrofdegilarga o‘zini baholash imkonini berish;
- o‘ziga xoslikka ega bo‘lishga intilish;
- qiziquvchanlikni qondirish;
- o‘ziga nisbatan talabchan bo‘lish kabilarni shakllantiradi.

Bu ta’lim oluvchilarning o‘z-o‘zini namoyon qilishga qulay sharoit yaratadi. amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, axborot texnologiyalari hamda multimediya vositalari o‘ziga xos qulaylik tug‘diradi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek, rus, ingliz va tillar mashg‘ulotlarida internet yordamida interfaol o‘qitish usullari talabalarning ulkan ta’limiy imkoniyatlarini oshirishga, o‘qish jarayoniga musobaqa ruhini singdirib, darslarni faollashtirishga yordam beradi. Ta’lim oluvchilar va internet texnologiyalarining o‘zaro aloqasi darslarni samarali tashkil etish, dunyo tillarini qunt bilan o‘rganish, dunyoqarashlarini shakllantirish, chuqur bilim olish imkoniyatlarini beradi.

Adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoev.Tanqidiy tahlil,qat’iy tartib- intizom, va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.Toshkent -”O‘zbekiston”, 2017 yil,49-bet.

2.To‘xliyev B. va b. Til va adabiyot ta'limining zamonaviy texnologiyalari. – T.: TDPU, 2011. – 211 b.

3.I.Rajabova. Adabiyot darslarini interfaol usullarda tashkil etish.T., «Tamaddun», 2010. – 206 b.

4. Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonov S. A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: Avloniy nomidagi XTXQTIOMI, 2008. – 130 b

5. I.T.Baltayeva., M.S.Ayxodjayeva. O‘zbek tili. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, “LESSON PRESS”, 2020 yil.